

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно–практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinova, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Boriyevna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Hamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinova** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIB BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnora Boriyevna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBIYATLARI VROJDENNIX POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNIX ORGANOVI MONITORING QILISH DEVOCHKI, PROJIVAJUOXIX V YUJNIX REGIONAX UZBEKISTANA/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

UDK 616.14-089.5:618.1-089.163

Xudoyarova Dildora Raximovna
Tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Tursunov Nuriddin Baxriddinovich
SamDTU Mustaqil izlanuvchisi
Respublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazining Samarqand filiali,
Samarqand, O'zbekiston

SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

For citation: Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich, Effectiveness of modern intraoperative hemostasis methods in laparoscopic emergency gynecology (literature review), Journal of Reproductive Health and Uro-Nephrology Research 2026, vol.7, issue 1

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18872724>

Худоярова Дилдора Рахимовна
Доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский Государственный
Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Турсунов Нуриддин Бахриддинович
свободный соискатель СамГМУ
врач акушер-гинеколог Самаркандского филиала
Республиканского научного центра экстренной помощи
Самарканд, Узбекистан

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Khudoyarova Dildora Rakhimovna
Doctor of Medical science, Professor
Samarkand State medical university
Samarkand, Uzbekistan.

Tursunov Nuriddin Bakhriddinovich
Independent Researcher SamSMU,
Obstetrician-Gynecologist, Samarkand Branch of the
Republican Scientific Center for Emergency Medical Care
Samarkand, Uzbekistan.

EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY (LITERATURE REVIEW)

So'nggi yillarda shoshilinch ginekologik patologiyalar tuzilmasida "o'tkir qorin" sindromi yetakchi o'rinlardan birini egallab, akusher-ginekologik amaliyotda murakkab diagnostik va davolovchi muammo sifatida baholanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, ginekologik shoshilinch holatlar umumiy shoshilinch ginekologik murojaatlarning 20–30 % ini tashkil etadi, ularning katta qismi jarrohlik aralashuvni talab qiladi [16]. Ushbu holatlar yuqori qon yo'qotish xavfi, tez rivojlanadigan gemodinamik buzilishlar va reproduktiv yoshdagi ayollarda uzoq muddatli salbiy

oqibatlar bilan kechishi mumkinligi sababli alohida e'tibor talab etadi [7, 11, 12]. An'anaviy ravishda "o'tkir qorin" bilan kechuvchi ginekologik kasalliklarda laparotomiya asosiy jarrohlik yondashuv sifatida qo'llanilgan. Biroq, so'nggi o'n yilliklarda minimal invaziv texnologiyalarning rivojlanishi natijasida laparoskopik aralashuvlar shoshilinch ginekologiyada keng joriy etilib, ko'plab mualliflar tomonidan "oltin standart" sifatida baholanmoqda [8, 13, 14, 16]. Laparoskopiya operatsion travmani kamaytirishi, stasionar davolanish muddatini qisqartirishi, operatsiyadan keyingi asoratlar va bitishmalar

rivojlanishini cheklashi, shuningdek, ayollarda reproduktiv funksiyani yuqori darajada saqlab qolish imkonini berishi bilan ajralib turadi [18, 21, 22]. Shu bilan birga, laparoskopik jarrohlik aralashuvlarining muvaffaqiyati ko'p jihatdan intraoperatsion gemostazni ta'minlash usullariga bog'liq. Shoshilinch ginekologik patologiyalarda qon ketishning tez va ishonchli to'xtatilishi nafaqat operatsiya natijasini, balki operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasini, bitishmalar rivojlanishini va ovarial rezervning saqlanish darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi [1, 19, 20]. Zamonaviy adabiyotlarda gemostaz usullarini tanlashda to'qimalarga minimal termik shikast yetkazish, ishonchli qon ketish nazorati va uzoq muddatli reproduktiv natijalarni hisobga olish asosiy mezon sifatida qaralmoqda [3, 4].

Bugungi kunda shoshilinch ginekologik amaliyotda mexanik gemostaz, elektrojarrohlik usullari (monopolyar va bipolyar koagulyatsiya), lazerli hamda argon-plazmali koagulyatsiya keng qo'llanilmoqda. Biroq, turli energiyaviy texnologiyalarning tuxumdon to'qimasiga ta'siri, ovarial rezervga bo'lgan uzoq muddatli oqibatlar va bitishmalar rivojlanishiga ta'siri borasida adabiyotlarda qarama-qarshi fikrlar mavjud [2, 10, 16]. Ayrim mualliflar lazer va argon-plazmali koagulyatsiyaning yuqori selektivligini ta'kidlasalar, boshqalari ularning texnik murakkabligi va cheklangan qo'llanilish imkoniyatlariga e'tibor qaratadilar [11, 15].

Shu munosabat bilan, shoshilinch ginekologiyada laparoskopik aralashuvlar vaqtida qo'llaniladigan zamonaviy intraoperatsion gemostaz usullarining samaradorligini, afzalliklari va cheklovlarini tizimli ravishda tahlil qilish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu obzor maqola zamonaviy adabiyotlar tahlili asosida turli gemostaz usullarining klinik samaradorligini baholash, ularning reproduktiv ahamiyatini yoritish hamda shoshilinch ginekologik amaliyot uchun maqbul yondashuvlarni aniqlashga bag'ishlanadi.

Shoshilinch ginekologik amaliyotda intraoperatsion gemostaz nafaqat qon ketishni to'xtatishga qaratilgan texnik bosqich, balki jarrohlik aralashuvining umumiy natijasini belgilovchi muhim klinik omil hisoblanadi. Zamonaviy ilmiy manbalarda gemostaz sifatining bemorlar letalligi, operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasi, bitishmalar (bitishmalar) rivojlanishi hamda reproduktiv yoshdagi ayollarda ovarial rezervning saqlanishi bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi [2, 14, 15].

O'tkir ginekologik patologiyalar, xususan, tuxumdon apopleksiyasi, tuxumdon kistasining yorilishi va ektopik homiladorlikda kuzatiladigan massiv qon ketish holatlarida intraoperatsion gemostazning yetarli darajada ta'minlanmasligi gemorragik shok, qayta qon ketish va o'lim xavfining ortishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, shoshilinch vaziyatlarda qon ketishni tez, ishonchli va nazorat ostida to'xtatish jarrohlik taktikasining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [2, 17, 18].

Intraoperatsion gemostazning sifati operatsiyadan keyingi asoratlar rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Haddan tashqari agressiv yoki nazoratsiz energiyaviy ta'sir yallig'lanish jarayonlarining kuchayishi, ikkilamchi qon ketish va infeksiyon asoratlar xavfini oshiradi. Bundan tashqari, kichik tos bo'shlig'ida bitishmalar hosil bo'lishi keyinchalik surunkali tos og'rig'i va ikkilamchi bepustlik rivojlanishining asosiy patogenetik omillaridan biri sifatida qaraladi.

So'nggi yillarda adabiyotlarda intraoperatsion gemostaz usullarining tuxumdon to'qimasiga ta'siri alohida ahamiyat kasb etmoqda. Tuxumdon parenximasi termik shikastlanishga yuqori sezuvchan bo'lib, noto'g'ri tanlangan koagulyatsiya usullari follikulyar apparat zararlanishiga va ovarial rezervning kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, zamonaviy yondashuvlar gemostazni ta'minlash bilan bir qatorda reproduktiv funksiyani maksimal darajada saqlab qolishga qaratilgan bo'lishi lozim [14, 15, 16].

Zamonaviy ginekologik jarrohlikda intraoperatsion gemostaz usullari ta'sir mexanizmi va qo'llanilish xususiyatlariga ko'ra bir necha asosiy guruhlariga bo'linadi. Mexanik gemostaz usullari qon ketishni to'xtatishning eng qadimiy va fiziologik jihatdan eng kam zarar yetkazuvchi yo'li hisoblanadi. Ushbu usullar tomirni bevosita mexanik yo'l bilan yopish orqali qon oqimini to'xtatishga asoslanadi. Ligatura qo'yish, klipsalar, tamponada va tikuv usullari mexanik gemostazning asosiy shakllaridir. Bu jarayonda tomir devoriga hech qanday issiqlik

yoki energiyaviy ta'sir ko'rsatilmaydi, natijada atrof to'qimalarda termik nekroz va ikkilamchi yallig'lanish reaksiyalari rivojlanmaydi.

Mexanik gemostazning asosiy mexanizmi tomir devorining siqilishi va qon oqimining fizik to'xtatilishi bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon tromb hosil bo'lishini tezlashtiradi va fiziologik ivish mexanizmlarini faollashtiradi. Ayniqsa, tuxumdon va uning qo'shimchalarida mexanik gemostaz ovarial stromaga minimal zarar yetkazgani sababli reproduktiv yoshdagi ayollarda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mexanik usullar ko'pincha vaqt talab etishi va texnik murakkabligi sababli shoshilinch holatlarda energiyaviy gemostaz bilan kombinatsiyada qo'llaniladi. Ushbu usullarning asosiy afzalligi – to'qimalarga termik shikast yetkazmasligi bo'lib, bu ayniqsa tuxumdon to'qimasida ovarial rezervni saqlash nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, mexanik gemostaz laparoskopik sharoitda texnik jihatdan murakkab bo'lishi va operatsiya vaqtini uzaytirishi mumkin [1].

Elektroxirurgik gemostaz usullari shoshilinch ginekologiyada eng keng tarqalgan usullardan biri bo'lib, monopolyar va bipolyar koagulyatsiyani o'z ichiga oladi. Monopolyar koagulyatsiya yuqori chastotali elektr toki orqali to'qimalarda issiqlik hosil qilishga asoslangan. Tok faol elektroddan to'qima orqali o'tib, neytral elektrodga yetib boradi. Ushbu jarayonda elektr qarshilik tufayli issiqlik energiyasi ajralib chiqadi va oqibatda hujayra oqsillari denaturatsiyaga uchraydi, tomir devorlari kollapsga uchrab, qon ketish to'xtaydi. Biroq monopolyar energiyaning asosiy xususiyati — issiqlikning nazoratsiz va chuqur tarqalishidir. Tokning to'qimalar orqali keng yoyilishi natijasida koagulyatsiya zonasi faqat qon ketayotgan nuqta bilan chegaralanmaydi, balki atrof stromal va funksional to'qimalarni ham qamrab oladi. Shu sababli tuxumdon kabi nozik va qon tomirlariga boy a'zolarida monopolyar koagulyatsiya chuqur termik nekroz, follikulyar apparat shikastlanishi va keyinchalik bitishmalar rivojlanishi xavfini oshiradi. Zamonaviy qarashlarda monopolyar koagulyatsiya asosan yordamchi yoki vaqtinchalik gemostaz usuli sifatida baholanadi. Monopolyar koagulyatsiya tez va samarali gemostazni ta'minlashda, chuqur termik nekroz xavfi tufayli kichik tos a'zolarida ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi tavsiya etiladi.

Bipolyar koagulyatsiya elektroxirurgik gemostazning yanada takomillashgan va nazorat qilinadigan shaklidir. Ushbu usulda elektr toki faqat ikki elektrod oralig'ida yopiq konturda harakat qiladi. Natijada energiya oqimi aniq lokalizatsiyalanadi va issiqlik faqat koagulyatsiya qilinayotgan to'qima doirasida hosil bo'ladi. Bipolyar koagulyatsiyaning mexanizmi hujayra ichidagi suyuqlikning tez qizishi, oqsillar koagulyatsiyasi va tomir devorlarining kollapsi orqali amalga oshadi. Issiqlikning cheklangan tarqalishi tufayli atrof to'qimalar, xususan tuxumdon stromasi va follikulyar tuzilmalar minimal darajada shikastlanadi. Shu sababli bipolyar koagulyatsiya tuxumdon gemostazida "oltin standart" sifatida e'tirof etiladi. Ushbu usul ishonchli qon ketish nazorati bilan birga ovarial rezervni maksimal darajada saqlab qolish imkonini beradi. Bipolyar koagulyatsiya energiyaning lokal ta'siri va atrof to'qimalarga kam zarar yetkazishi bilan molnopolyardan ustun hisoblanadi [1].

Lazerli gemostaz yuqori aniqlikdagi fototermik ta'sirga asoslangan bo'lib, energiya lazer nuri orqali to'qimaga yo'naltiriladi. CO₂ va diod lazerlar ginekologik amaliyotda keng o'rganilgan bo'lib, ularning asosiy mexanizmi suv molekullari tomonidan energiyaning yutilishi va lokal issiqlik hosil bo'lishidir. Natijada hujayra ichidagi suv bug'lanadi, oqsillar denaturatsiyaga uchraydi va tomirlar koagulyatsiyalanadi. Lazerli gemostazning muhim afzalligi — selektivlik va nekroz zonasining aniq chegaralanishidir. Issiqlik chuqur qatlamlarga tarqalmaydi, bu esa peritoneal yuzada va tuxumdon to'qimasida minimal shikastlanishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, lazer texnologiyalari yuqori texnik tayyorgarlik, maxsus jihozlar va uzoq o'rganish davrini talab qiladi. Bu holatlar uning shoshilinch ginekologik amaliyotda keng qo'llanilishini cheklaydi.

Lazer energiyasi selektiv koagulyatsiyani ta'minlab, nekroz zonasining cheklangan bo'lishi bilan tavsiflanadi. Ushbu usul tuxumdon va bachadon qo'shimchalari sohasida nozik manipulyatsiyalarni bajarishda istiqbolli hisoblanadi, biroq uskunaning qimmatligi va maxsus tayyorgarlik zarurati uning keng joriy etilishini cheklaydi.

Argon-plazmali koagulyatsiya ionlashtirilgan argon gazi yordamida kontakt bo'lmagan gemostazni ta'minlaydi. Ushbu usulda argon gazi elektr maydoni ta'sirida plazma holatiga o'tadi va yuzaki to'qimalarga energiya yetkazadi. Energiya asosan to'qimaning yuzaki qatlamlarida ta'sir ko'rsatib, kapillyar va mayda tomirlarni koagulyatsiyalaydi. Argon-plazmali koagulyatsiyaning mexanizmi yuzaki va diffuz qon ketishlarda samarali bo'lsa-da, uning chuqur tomirlarga ta'siri cheklangan. Bundan tashqari, yopiq bo'shliqlarda, xususan kichik tos sohasida argon gazining to'planishi gazli emboliya xavfini oshirishi mumkin. Shu sababli ushbu usul ginekologiyada qat'iy ko'rsatmalar asosida va ehtiyot choralariga rioya qilgan holda qo'llaniladi.

Argon-plazmali koagulyatsiya kontakt bo'lmagan energiyaviy gemostaz usuli bo'lib, argon gazi orqali uzatiladigan plazma oqimi yordamida yuzaki va bir maromdagi koagulyatsiyani ta'minlaydi. Ushbu usul diffuz qon ketishlarda samarali bo'lsa-da, termik shikastlanish xavfini oldini olish uchun qat'iy nazorat talab etiladi.

Kombinatsiyalangan gemostaz mexanik va energiyaviy usullarning birgalikda qo'llanishiga asoslanadi. Ushbu yondashuv og'ir va nazorat qilish qiyin bo'lgan qon ketishlarda, masalan, apopleksiya yoki massiv gemoperitoneum holatlarida qo'llaniladi. Mexanik gemostaz tomirni bevosita yopish orqali qon oqimini kamaytirsa, energiyaviy usullar qolgan diffuz qon ketishni tez va ishonchli to'xtatadi. Kombinatsiyalangan yondashuvning mexanizmi bosqichma-bosqich gemostazni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu operatsiya vaqtini qisqartiradi, qaytalanuvchi qon ketish xavfini kamaytiradi va umumiy jarrohlik natijalarini yaxshilaydi. Shu bilan birga, ushbu usul individual klinik holatni chuqur baholash va jarrohning yuqori malakasini talab etadi.

Kombinatsiyalangan gemostaz usullari mexanik va energiyaviy texnologiyalarni birgalikda qo'llashga asoslanadi. Zamonaviy adabiyotlarda ushbu yondashuv og'ir va qaytalanuvchi qon ketishlarda eng maqbul usullardan biri sifatida baholanib, gemostazning ishonchligini oshirish bilan birga to'qimalarga yetkaziladigan umumiy zarar darajasini kamaytirishga imkon berishi ta'kidlanadi [1, 16].

Har bir gemostaz usuli o'ziga xos ta'sir mexanizmiga ega bo'lib, ularni tanlashda qon ketish intensivligi, jarrohlik aralashuv hajmi, bemorning reproduktiv yoshi va tuxumdon to'qimasini saqlab qolish zarurati hisobga olinishi lozim. Zamonaviy shoshilinch ginekologik amaliyotda gemostaz usullarini individual va ilmiy asoslangan tanlash optimal klinik va reproduktiv natijalarga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

Elektroxirurgik gemostaz usullari shoshilinch ginekologik amaliyotda eng keng qo'llaniladigan energiyaviy texnologiyalar sirasiga kiradi. Ushbu usullar yuqori chastotali elektr toki yordamida to'qimalarda koagulyatsiya hosil qilish orqali qon ketishni to'xtatishga asoslanadi. Elektroxirurgik texnologiyalar tezkorligi va texnik qulayligi bilan ajralib tursa-da, ularni qo'llashda termik shikastlanish xavfi doimo e'tiborda bo'lishi lozim.

Monopolyar koagulyatsiya elektrojarrohlikning klassik va eng ko'p tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usulda elektr toki faol elektrodan bemor tanasi orqali passiv elektrodga o'tadi, natijada kengroq maydonda termik ta'sir yuzaga keladi. Monopolyar koagulyatsiyaning asosiy afzalligi qon ketishni qisqa vaqt ichida to'xtatish imkoniyati va texnik jihatdan soddaligidir. Shu bilan birga, adabiyotlarda monopolyar energiyaning chuqur va nazoratsiz termik shikastlanish xavfi mavjudligi ta'kidlanadi. Ayniqsa, kichik tos a'zolarida, xususan, tuxumdon to'qimasida qo'llanganda, ushbu usul follikulyar apparat zararlanishiga, atrof to'qimalarda nekroz

zonalarning kengayishiga va bitishmalar rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, monopolyar koagulyatsiya zamonaviy ginekologiyada asosan yordamchi yoki vaqtinchalik gemostaz usuli sifatida baholanadi [19, 20].

Bipolyar koagulyatsiya zamonaviy shoshilinch ginekologik amaliyotda eng maqbul energiyaviy gemostaz usullaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu usulda elektr toki faqat ikki elektrod orasida lokal tarzda o'tadi, natijada atrof to'qimalarga termik ta'sir minimal darajada bo'ladi. Shu xususiyati tufayli biplyar koagulyatsiya tuxumdon to'qimasida qo'llash uchun "oltin standart" sifatida qaraladi. Bir qator ilmiy tadqiqotlarda biplyar koagulyatsiyaning qon ketishni ishonchli nazorat qilishi bilan birga ovarial rezervni maksimal darajada saqlab qolish imkonini berishi ko'rsatilgan. Ushbu usulda follikulalar joylashgan kortikal qatlama termik shikast yetkazilish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi, bu esa reproduktiv yoshdagi ayollarda keyingi fertil imkoniyatlarni saqlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi [3, 4].

So'nggi yillarda ginekologik jarrohlik amaliyotida lazer texnologiyalariga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Lazerli gemostaz yuqori aniqlikdagi energiyaviy ta'sirga asoslanib, to'qimalarda selektiv koagulyatsiyani ta'minlaydi. Amaliyotda asosan CO₂ lazeri va diodli lazer turlari qo'llaniladi. Lazerli koagulyatsiyaning asosiy afzalligi energiyaning aniq yo'naltirilishi va nekroz zonasining cheklanganligi bilan tavsiflanadi. Bu esa atrof sog'lom to'qimalarni maksimal darajada saqlashga imkon beradi hamda operatsiyadan keyingi yallig'lanish va bitishmalar rivojlanish xavfini kamaytiradi. CO₂ lazeri yuzaki to'qimalarda yuqori aniqlikda ishlash xususiyati bilan ajralib tursa, diodli lazerlar chuqurroq qatlamlarda samarali koagulyatsiyani ta'minlaydi [10, 19].

Biroq, lazer texnologiyalarining ayrim cheklovlari ham mavjud. Xususan, uskunaning yuqori narxi, texnik xizmat ko'rsatish talablari hamda jarrohlr uchun maxsus tayyorlarlik va o'rganish davrining murakkabligi uning keng klinik amaliyotga joriy etilishini cheklovchi omillar sifatida ko'rsatiladi. Ayrim mualliflar lazer bilan ishlashda o'rganish egri chizig'ining keskinligi va vaqt talab etishini ta'kidlab, uni faqat yetarli tajribaga ega markazlarda qo'llashni tavsiya etadilar [11, 15]. Shu tariqa, lazerli koagulyatsiya ginekologiyada istiqbolli va yuqori texnologiyali gemostaz usuli bo'lib, u to'g'ri tanlangan klinik holatlarda va malakali mutaxassislar tomonidan qo'llanganda yuqori samaradorlik ko'rsatadi [10].

Argon-plazmali koagulyatsiya (APK) yuqori chastotali elektr energiyasi va ionlashtirilgan argon gazi yordamida amalga oshiriladigan zamonaviy gemostaz usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiyaning muhim afzalligi uning kontakt bo'lmagan ta'sir mexanizmiga ega ekanligidir, ya'ni elektroda to'qima bilan bevosita tegmasdan turib koagulyatsiya hosil qilinadi. Bu holat jarrohlik jarayonida mexanik shikastlanish xavfini kamaytiradi.

Argon-plazmali koagulyatsiya asosan yuzaki qon ketishlarni nazorat qilishda samarali bo'lib, termik ta'sir chuqurligining cheklanganligi bilan tavsiflanadi. Shu sababli u diffuz kapillyar qon ketishlarda va katta yuzali jarohatlarda qo'llash uchun qulay hisoblanadi. Biroq, kichik tos a'zolarida, ayniqsa tuxumdon va bachadon ortiqlari sohasida qo'llanganda, ushbu usulning cheklovlari mavjud. Adabiyotlarda argon gazi bilan bog'liq gazli emboliya xavfi potensial asorat sifatida qayd etiladi, ayniqsa yopiq bo'shliqlarda va yuqori bosim ostida qo'llanganda. Shu bois argon-plazmali koagulyatsiya kichik tos sohasida cheklangan ko'rsatmalar bilan va yuqori ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi tavsiya etiladi [16].

Jadval №1

Gemostaz usullarining qiyosiy tavsifi

Gemostaz usuli	Ta'sir mexanizmi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Kichik tos a'zolarida qo'llanishi	Reproduktiv ahamiyati
Mexanik (ligatura, klip, tamponada)	Tomirlarni bevosita mexanik yopish	Termik shikast yo'q, ishonchli nazorat	Texnik murakkablik, vaqt talab etadi	Keng qo'llaniladi	Ovarial rezerv maksimal saqlanadi
Monopolyar koagulyatsiya	Yuqori chastotali tok orqali koagulyatsiya	Tezkor gemostaz, oson qo'llash	Chuqur termik nekroz, bitishmalar xavfi	Cheklangan, ehtiyotkorlik talab etiladi	Ovarial rezervga salbiy ta'sir ehtimoli

Bipolyar koagulyatsiya	Lokal energiya oqimi bilan koagulyatsiya	Nazoratli ta'sir, kam termik shikast	Katta tomirlarda cheklangan	Tuxumdon va qo'shimchalarda keng	Reproduktiv funksiyani yaxshi saqlaydi
Lazerli koagulyatsiya (CO ₂ , diod)	Selektiv va aniq energiya ta'siri	Nekroz zonasi kichik, yuqori aniqlik	Qimmat uskunalar, o'rganish murakkab	Cheklangan, ixtisoslashgan markazlarda	Ovarial to'qimani maksimal saqlaydi
Argon-plazmalı koagulyatsiya	Ionlashtirilgan argon gazi orqali koagulyatsiya	Kontakt yo'q, yuzaki gemostaz	Gazli emboliya xavfi, chuqur ta'sir yo'q	Juda cheklangan	Reproduktiv ta'siri yetarlicha o'rganilmagan
Kombinatsiyalangan usullar	Mexanik + energiyaviy gemostaz	Og'ir qon ketishda yuqori samaradorlik	Texnik murakkablik	Apopleksiya, gemoperitoneumda maqbul	Individual yondashuvda optimal

So'nggi yillarda shoshilinch ginekologik jarrohlidka kombinatsiyalangan gemostaz usullaridan foydalanish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu yondashuv mexanik gemostaz (ligatura, klip, tamponada) va energiyaviy usullar (elektroxirurgik, lazerli yoki argon-plazmalı)ni birgalikda qo'llashga asoslanadi. Kombinatsiyalangan usullar, ayniqsa, og'ir va nazorat qilish qiyin bo'lgan qon ketish holatlarida yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Klinik kuzatuvlarga ko'ra, tuxumdon apopleksiyasi, massiv gemoperitoneum bilan kechuvchi holatlar va qaytalanuvchi qon ketishlarda bitta usul bilan cheklanish ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Bunday vaziyatlarda mexanik gemostaz yordamida asosiy tomirlar nazorat qilinib, energiyaviy usullar bilan qo'shimcha koagulyatsiya amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv operatsiya vaqtini qisqartirishi, qon yo'qotishni kamaytirishi va qayta qon ketish xavfini pasaytirishi bilan izohlanadi [5].

Operatsiyadan keyingi bitishmalar rivojlanishi ginekologik jarrohlidka, ayniqsa reproduktiv yoshdagi ayollarda, muhim klinik muammo hisoblanadi. Ilmiy manbalarda termik shikastlanish darajasi va bitishmalar rivojlanishi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligi qayd etiladi. Keng va chuqur termik nekrozga olib keluvchi energiyaviy gemostaz usullari bitishmalar hosil bo'lish xavfini oshiradi.

Shu nuqtai nazardan, zamonaviy ginekologiyada minimal energiya bilan gemostazni ta'minlash asosiy tamoyil sifatida qaralmoqda. Bipolyar koagulyatsiya, selektiv lazerli ta'sir va mexanik usullar bilan kombinatsiyalangan yondashuvlar bitishmalar rivojlanishini sezilarli darajada kamaytirishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, operatsiya davomida va undan keyin antibititsma to'siqlarni qo'llash bitishmalar profilaktikasida muhim o'rin tutadi. Gel va membrana ko'rinishidagi biologik to'siqlar peritoneal yuzalarida vaqtinchalik ajratish hosil qilib, yallig'lanish va fibroz jarayonlarini cheklaydi. Bir qator tadqiqotlarda ushbu vositalar laparoskopik operatsiyalardan keyin bitishmalar chastotasini kamaytirishi qayd etilgan [6, 7]. Shunday qilib, gemostaz usulini tanlashda nafaqat qon ketishni to'xtatish samaradorligi, balki operatsiyadan keyingi bitishmalar va uzoq muddatli reproduktiv oqibatlar ham hisobga olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адрианова А. А., Исаева А. С., Кузнецова Н. Ю. и др. Сравнительная характеристика методов временного гемостаза // *Forcipe*. – 2020. – Т. 3. – № 5. – С. 892–893.
2. Венцовский Б. М., Курило Л. Ф., Савицкая К. И. и др. Новые подходы к лечению апоплексии яичника для сохранения и восстановления репродуктивной функции // *Репродуктивное здоровье. Восточная Европа*. – 2021. – Т. 11. – № 6. – С. 686–701.
3. Никифорова П. О., Сысоева Н. А., Мартынова И. В. и др. Гемостаз яичника и овариальный резерв: взгляд детского гинеколога // *Российский педиатрический журнал*. – 2024. – Т. 27. – № 4. – С. 283–290.
4. Нажмутдинова Д. К. и др. ВЛИЯНИЕ НА ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ЦИСТЭКТОМИИ // *Журнал теоретической и клинической медицины*. – 2020. – № 3. – С. 159–162.
5. Демко А. Е., и др. Успешное применение комбинированного эндолапароскопического гемостаза при рецидивном язвенном гастродуоденальном кровотечении у пациента пожилого возраста (клиническое наблюдение) // *Медицинский вестник Северного Кавказа*. – 2021. – Т. 16. – № 4. – С. 430–432.
6. Гудзь О. В., и др. Противовоспалительные барьеры в оперативной гинекологии // *РМЖ. Мать и дитя*. – 2024. – Т. 7. – № 2. – С. 144–149.
7. Оносовская А. Н., и др. Сравнение методов профилактики спайкообразования после оперативного вмешательства на органах малого таза // *Вестник Медицинского института непрерывного образования*. – 2025. – № 1. – С. 33–38.
8. Abdikulov B.S., Kasymova D.M. Acute abdomen in emergency gynecology. *Akusherlik va ginekologiya*. 2020;6:45–52.
9. Harkins G., Dykes T. Role of laparoscopy in acute gynecology. *Journal of Gynecologic Surgery*. 2019;35(6):321–327
10. Iglesia C. B., et al. Lasers in gynecology // *Obstetrics & Gynecology*. – 2024. – Vol. 144. – No. 2. – P. 181–194. DOI: 10.1097/AOG.0000000000005635

11. Spaich S., et al. First experiences with a diode laser in major gynecological laparoscopic procedures show lack of benefit and impaired feasibility // *Lasers in Medical Science*. – 2023. – Vol. 38. – Article 34. DOI: 10.1007/s10103-022-03696-9
12. Stefanovic, Stefan et al. “Microscopic, Macroscopic and Thermal Impact of Argon Plasma, Diode Laser, and Electrocoagulation on Ovarian Tissue.” *In vivo (Athens, Greece)* vol. 37,2 (2023): 531-538. doi:10.21873/invivo.13111
13. Tanos V., Berry K. E. Acute gynecological abdomen: modern concepts and management // *Gynecological Surgery*. – 2016. – Vol. 13. – No. 2. – P. 123–130.
14. Tanos V., et al. Laparoscopy as first-line approach in acute gynecology // *Gynecological Surgery*. – 2023. – Vol. 20. – P. 1–9.
15. Vanni V. S., et al. Flexible CO₂ laser fiber: first look at the learning curve required in gynecological laparoscopy training // *Minerva Ginecologica*. – 2018. – Vol. 70. – No. 1. – P. 53–57.
16. Stefanovic S., et al. Microscopic, macroscopic and thermal impact of argon plasma, diode laser, and electrocoagulation on ovarian tissue // *In Vivo*. – 2023. – Vol. 37. – No. 2. – P. 531–538. DOI: 10.21873/invivo.13111
17. Xudoyarova D., Tursunov N. SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMINAL IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE // *Modern Science and Research*. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 223-227.
18. Xudayarova D., Tursunov N. “ACUTE ABDOMEN” IN GYNECOLOGY: MODERN OPPORTUNITIES // *Modern Science and Research*. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 228-233.
19. World Health Organization. Emergency gynecologic conditions: global report. WHO, 2019.
20. Okeagu C.N., et al. Emergency gynecologic surgery: outcomes and epidemiology. *Journal of Minimally Invasive Gynecology*. 2021;28(4):789–796.
21. Vercellini P. et al. Ovarian apoplexy: clinical features and management. *Human Reproduction Update*. 2018;24(4):500–515.
22. Vercellini P., et al. Gynecologic emergencies in reproductive-age women. *Human Reproduction Update*. 2018;24(4):500–515.